

T-LAB
RE _ WRITING TOURISM EDUCATION

give grow

 Funded by
the European Union

6.1. Druck-Vorlage „SDGs & nachhaltiger Tourismus“

Nachhaltiger Tourismus schafft menschenwürdige Arbeitsplätze über angemessene Löhne und fördert wirtschaftliches Wachstum, insbesondere im Globalen Süden und wirtschaftlich schwächeren Gebieten. Gleichzeitig wird darauf geachtet, negative Auswirkungen auf die Umwelt und Kultur zu minimieren.

T-LAB

RE_WRITING TOURISM EDUCATION

give grow

 Funded by
the European Union

Nachhaltiger Tourismus spielt eine Rolle bei der Entwicklung nachhaltiger Städte, indem er in umweltfreundliche Infrastrukturen, wie den Umweltverbund, investiert, kulturelles Erbe schützt und überfüllte Touristenziele und Gentrifizierung vermeidet. Zudem hilft er, den Tourismus so zu steuern, dass er langfristig mit der Lebensqualität der Einwohner vereinbar ist.

T-LAB

RE _ WRITING TOURISM EDUCATION

give grow

 Funded by
the European Union

Tourismus kann eine Plattform für nachhaltige Praktiken sein, indem verantwortungsvolles Verhalten von Reisenden gefördert und ressourcenschonende Dienstleistungen und Produkte angeboten werden. Dazu gehören umweltfreundliche Unterkünfte, nachhaltige, ressourcenschonende Verkehrsmittel und die Minimierung von Abfall.

T-LAB
RE_WRITING TOURISM EDUCATION

give grow

 Funded by
the European Union

Der Tourismussektor trägt erheblich zu den globalen CO₂-Emissionen bei. Nachhaltiger Tourismus setzt daher auf die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks durch klimafreundliche Reiseoptionen, die Förderung erneuerbarer Energien und den Schutz gefährdeter Ökosysteme.

T-LAB
RE _ WRITING TOURISM EDUCATION

give grow

Funded by
the European Union

Tourismus in Küstengebieten und auf Inseln hat einen erheblichen Einfluss auf Meeresökosysteme. Nachhaltiger Tourismus fördert den Schutz der Ozeane, indem Maßnahmen wie die Reduzierung der Meeresverschmutzung, der Schutz von Korallenriffen und die Regulierung von Tourismusaktivitäten in empfindlichen marinen

T-LAB
RE_WRITING TOURISM EDUCATION

give grow

 Funded by
the European Union

Lebensräumen unterstützt
werden.

give grow

 Funded by
the European Union

Der Schutz von Biodiversität und natürlichen Lebensräumen ist ein zentrales Anliegen des nachhaltigen Tourismus. Dazu gehören der Schutz von Wäldern, der Erhalt von Wildtieren und die Minimierung der Auswirkungen des Tourismus auf gefährdete Ökosysteme.

T-LAB
RE _ WRITING TOURISM EDUCATION

give grow

Funded by
the European Union

Nachhaltiger Tourismus erfordert Kooperationen zwischen Regierungen, dem Tourismus-Sektor und der Zivilgesellschaft. Diese Partnerschaften helfen dabei, Wissen, Technologien und Ressourcen zu teilen, um die Nachhaltigkeit im Tourismus zu verbessern.